

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЧИСИНИНГ МАЪНАВИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ МЕЗОНЛАРИ

Холбой Ибрагимович Ибраимов

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти
директори, педагогика фанлари доктори, академик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206250>

Аннотация. Мақолада мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячи-педагогларининг маънавиятини ривожлантириш масалаларига бағишланган. Шунингдек муаллиф, тарбиячи-педагогларнинг маънавиятини ривожлантиришнинг асосий мезонлари бўйича ўз фикр ва мулоҳазалари билан ўртоқлашган.

Калим сўзлар: маънавият, мактабгача таълим, мезон, фазилат, ижодкорлик, шарқона урф-одат, қадрият, билим, малака, маҳорат, ирода.

Тарбиячи касби дунёдаги энг қадимги касблардан биридир. Унинг ижтимоий аҳамияти ҳеч қайси даврда камаймаган ва сўнмаган. Чунки, илм инсонни юксаклик сари олиб боради. Бунда тарбиячининг билими, маҳорати бекиёсдир. Тарбиячининг билим даражаси, шарқона фикр юрита билиши, иш билан ҳаракатининг бирлиги ёшларда ўз-ўзини идора ва назорат қилиш кўникмаларини шакллантириш, уларда ижодий фазилатларни ривожлантиришда муҳим ўрин тутади.

Тарбиячи-педагогларнинг умуминсоний қадриятлар, халқимизнинг бой маданияти билан таништириш, уларда билимларни эгаллаш кўникма ва малакаларни оширишга бўлган талабларни шакллантириш, эстетик тушунчаларни камол топтириш, ижодкорлиги, иқтидорини юзага чиқариш, уларни қўллаб-қувватлаш учун шарт-шароит яратиш тарбиячи фаолиятида чуқур ўрин эгаллаши лозим. Шу боис, халқимизнинг “Дунёда илмдан бошқа нажот йўқ ва бўлмагай”, – деган нақлини тарбияланувчилар қалбига сингдириш масъулияти тарбиячига топширилган.

Тарбиячилик касбига хос билими қуйидагилар билан белгиланади: таълим ва тарбия жараёни моҳияти билан унинг мақсад ва вазифаларини тушуниши; психология асослари, бола психологияси ва педагогик психология асосларини билиши; этнопсихологик билимларни эгаллаш; ҳозирги замон педагогикаси асосларини билиши; ҳозирги замон педагогикасининг методологик асосларини эгаллаганлиги; мактабгача ёшдаги болаларнинг психологик-педагогик хусусиятларини тушуниши; уларга тарбиявий таъсир этишининг самарадорлигини билиши; ота-оналар ва жамоатчилик билан олиб бориладиган тарбиявий ишлариинг мазмунини билиши кабилар.

Тарбиячилик касбига хос хислатлари сифатида мустақил давлат мафқурасини тушуниши; мактабгача таълим ташкилотларида олиб бориладиган ўқув-тарбия жараёнида умуминсоний бойликлар, миллий анъаналар ва урф-одатларнинг аҳамиятини тушуниши; тарбиячининг кузатувчанлиги; ўз диққат-эътиборини тақсимлай олиши; педагогик фантазия (хаёл)нинг ривожланиши; ўзига танқидий муносабатда бўлиши; ўзини қўлга ола билиши, ўзини тута олиши; педагогик такт; нутқнинг эмоционал ифодаланиши кабилар эътироф этилади.

Тарбиячи юксак маънавий-ахлоқий сифатларга эга бўлиши; ижтимоий ҳаётда фаол бўлиши, фаол ижтимоий муносабатга эга бўлиши, мустаҳкам соғлиқ, барчага намуна

бўлиши, давлат қонунларини ҳурмат қилиши, соғлом турмуш тарзига риоя этиши, инсонпарварлик, маънавий-маърифий, зиёлилик даражасининг етуклиги, ўз хатти-ҳаракатларига нисбатан танқидга ёндаша билиши керак.

Маънавият тушунчасининг илмий, фалсафий, адабий ёки оддий тилда ифодаланадиган кўплаб таърифларини келтириш мумкин. Умуман, ўзида жуда чуқур ва кенг қамровли маъно-мазмунни мужассам этган бу тушунчага ҳар қайси маърифатли инсон ўзининг фалсафий ёндашуви, сиёсий қарашлари ва эътиқоди, онгу тафаккурдан келиб чиққан ҳолда турлича таъриф ва тавсифлар бериши табиий. Шунинг учун ҳам бу масала бўйича илмий адабиётларда, кундалик матбуотда бир-биридан фарқ қиладиган фикр-мулоҳазаларни учратганда бундан таажжубланмасдан, уларни ҳар қайси муаллифнинг ўзига хос дунёқараши, мушоҳада тарзи ифодаси сифатида қабул қилиш ўринлидир.

Шу нуқтаи назардан қараганда, кейинги йилларда бу мавзуда олимларимиз томонидан тайёрланган илмий рисоалар, ўқув қўлланмаларида ўзига хос таърифлар берилаётганини кузатиш мумкин. Шу фикрни мантиқий давом эттириб, маънавият – инсонни руҳан покланиш, қалбан улғайишга чорлайдиган, одамнинг ички дунёси, иродасини бақувват, иймон-эътиқодини бутун қиладиган, виждонини уйғотадиган беқиёс куч, унинг барча қарашларининг мезонидир, десак, тарихимиз ва бугунги ҳаётимизда ҳар томонлама ўз тасдиғини топиб бораётган ҳақиқатни яққол ифода этган бўлаемиз.

Ҳаммамизга маълумки, муқаддас китобларимиз ва қадриятларимиз, буюк мутафаккир аждодларимиз мероси бизни доимо ҳалол меҳнат билан яшашга, мардлик, саховат ва камтарликка чақиради, лекин, шу билан бирга, ҳаётда бу каби даъватларга амал қилишга интиладиган одам кўпинча турли қийинчиликлар, ҳатто азобу уқубатларга дуч келишини кузатиш қийин эмас. Тан олиш керакки, юксак маънавий тушунчалар билан яшашга ҳаракат қиладиган одамнинг бугун ҳам кўп машаққатларни, оғир синов ва тўсиқлар, муаммоларни енгиб ўтишига тўғри келади.

Маънавиятнинг яна бир муҳим жиҳати одамнинг ички дунёси ва иродасини бақувват, иймон-эътиқодини бутун қилишида ёрқин намоён бўлади.

Жамият ҳаётида адолат ва ҳақиқат, меҳр-шафқат, инсофу диёнат каби тушунчаларни қарор топтиришда айнан мана шу омилнинг ўрни ва таъсири беқиёсдир. Виждони уйғок педагог ён-атрофида бўлаётган воқеаларга, ёрдам ва кўмакка муҳтож инсонларнинг муаммоларига, адолатнинг топталишига бефарқ қарай олмайди.

Бундай эзгу мақсадларга эса, тарбиячиларимиз фақат юксак маънавият, узлуксиз маънавий тарбия орқалигина эришиш мумкин. Маънавият инсоннинг қон-қони, суяк-суягига йиллар давомида она сути, оила тарбияси, аждодлар ўғити, Ватан туйғуси, бу ҳаётнинг баъзида аччиқ, баъзида қувончли сабоқлари билан қатра-қатра бўлиб сингиб боради.

Биз тарбиячи-педагогларимизнинг маънавиятни ҳар томонлама юксалтириш масаласини ўз олдимизга асосий вазифа қилиб қўяр эканмиз, бугунги кунда маънавиятимизни шакллантирадиган ва унга таъсир ўтказадиган барча омил ва мезонларни чуқур таҳлил қилиб, уларнинг бу борада қандай ўрин тутишини яхши англаб олишимиз мақсадга мувофиқ бўлади.

Албатта, ҳар қайси халқ ёки миллатнинг маънавиятини унинг тарихи, ўзига хос урф-одат ва анъаналари, ҳаётий қадриятларидан айри ҳолда

тасаввур этиб бўлмайди. Бу борада, табиийки, маънавий мерос, маданий бойликлар, куҳна тарихий ёдгорликлар энг муҳим омиллардан бири бўлиб хизмат қиладди.

Эндиликда таълим тизими олдида турган энг муҳим вазифа – ана шу юксак тушунчалар билан бирга миллий ғоямизнинг узвий таркибий қисмларини ташкил қиладиган комил инсон, ижтимоий ҳамкорлик, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик каби тамойилларнинг маъно-моҳиятини бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган маънавий-маърифий, таълим-тарбия ишларининг марказига қўйиш, уларни янги босқичга кўтариш, ёш авлодимизни ҳар томонлама мустақил фикрлай-диган етук дунёқараш эгалари қилиб тарбиялашдан иборат.

Шу боисдан ҳам, ўз ҳақ-ҳуқуқини танийдиган, ўз кучи ва имкониятларига таянадиган, ён-атрофида содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга мустақил ёндаша оладиган, айни замонда шахсий манфаатларини мамлакат ва халқ манфаатлари билан уйғун ҳолда кўрадиган, ҳар жиҳатдан баркамол инсонларни тарбиялаш вазифаси истиқлол йилларида биз учун ҳал қилувчи масалага айланди.

Шуни айтиш лозимки, Тарбиячиларимиз маънавиятини юксалтиришда миллий урф-одатларимиз ва уларнинг замирида мужассам бўлган меҳр-оқибат, инсонни улуғлаш, тинч ва осойишта ҳаёт, дўстлик ва тотувликни кадрлаш, турли муаммоларни биргалашиб ҳал қилиш каби ибратли кад-риятлар тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Ҳар қандай ислохотнинг энг муҳим самараси аввало халқнинг маънавий-руҳий қарашларидаги янгилаш жараёнлари, унинг онгу тафаккурининг юксалиши, мамлакатда юз бераётган ўзгаришлар унинг ҳаётига, тақдирига дахлдор бўлганини чуқур ҳис қилиши ва шундан хулоса чиқариши билан белгиланади. Биз амалга оширилаётган ислохотларимизда ана шундай натижаларга эришиш учун барча ўзгариш ва янгилашларнинг марказига шахс ва унинг манфаатларини қўйдик.

Ҳар қайси инсон ва жамиятнинг маънавий дунёсига айнан шундай кўз билан қараш, одамни онгли яшашга, етукликка чорлайдиган бундай бекиёс қудрат манбаининг ҳаётимиздаги ўрни ва аҳамиятини чуқур ва атрофлича таҳлил қилиш муҳим бир ҳақиқатни, яъни юксак маънавият — енгилмас куч эканини англатади ва тасдиқлайди.

Маънавият ҳақида ҳар қанча даъватлар, муҳим назарий фикрлар билдирилмасин, агар уларни жамият онгига сингдириш учун доимий иш олиб бормасак, бу борадаги фаолиятимизни ҳар томонлама пухта ўйланган тизимли равишда ташкил этмасак, табиийки, биз кўзланган мақсадга эришолмаймиз, яъни, инсон қалбига йўл тополмаймиз.

Шунинг учун ҳам биз бугунги кунда таълим-тарбия соҳасидан бошлаб, матбуот, телевидение, Интернет ва бошқа оммавий ахборот воситалари, театр, кино, адабиёт, мусиқа, рассомлик ва ҳайкалтарошлик санъатигача, бир сўз билан айтганда, инсоннинг қалби ва тафаккурига бевосита таъсир ўтказадиган барча соҳалардаги фаолиятимизни халқнинг маънавий эҳтиёжлари, замон талаблари асосида янада кучайтиришимиз, янги босқичга кўтаришимиз зарур.

Бу ҳақида гапирганда, шуни таъкидлаш жоизки, ана шу соҳа вакиллари, яъни тарбиячи ва мураббийлар, ёзувчи ва журналистлар, кино ва театр аҳли, мусиқачилар ва рассомлар, умуман, зиёлиларимиз халқимиз учун янгича воқелик бўлмиш бозор иқтисодиётига ўтиш даврида жамият олдидаги маънавий бурчини чуқур ҳис этган ҳодда, ўз истеъдод ва маҳоратини аямасдан астойдил меҳнат қилмоқда.

Барчамизга аёнки, инсон қалбига йўл аввало таълим-тарбиядан бошланади. Шунинг учун қачонки бу ҳақда гап кетса, аждодларимиз қолдирган бебаҳо меросни эслаш билан бирга, ота-оналаримиз қатори биз учун энг яқин бўлган яна бир буюк зот - Тарбиячи ва мураббийларнинг олижаноб меҳнатини ҳурмат билан тилга оламиз. Биз юртимизда янги

авлод, янги тафаккур соҳибларини тарбиялашдек масъулиятли вазифани адо этишда биринчи галда ана шу машаққатли касб эгаларига суянамиз ва таянамиз, эртага ўрни-мизга келадиган ёшларнинг маънавий дунёсини шакллантиришда уларнинг хизмати нақадар беқиёс эканини ўзимизга яхши тасаввур қиламиз. Бу ёруғ оламда ҳар бир одам ўзининг меҳрибон ота-онасига, устоз ва муаллимларга нисба-тан ҳамиша миннатдорлик туйғуси билан яшайди. Инсон ўз умри давомида қандай ютуқ ва на-тижаларга эришмасин, қаерда, қандай лавозимда ишласин, мактаб даргоҳида олган таълим-тарбияси унинг етук шахс ва малакали мутахассис бўлиб шаклланишида улкан аҳамиятга эга экани шубҳасиз.

Маънавият қотиб қолган ақидалар йиғиндиси эмас, доимий ҳаракатдаги узлуксиз жараён бўлиб, тараққиёт давом этар экан, унинг шиддатли юриши туфайли маънавий ҳаёт олдида қўйиладиган талаблар ҳам муттасил пайдо бўлаверади.

Бугунги кунда маънавият дунёсига нисбатан мавжуд бўлган хавф-хатарлардан албатта кўз юмиб бўлмайди, лекин бизнинг ишончимиз комилки, халқимиз тарихнинг мураккаб жараёнларида иродаси чиникиб, ҳар қандай ҳужум ва тазйиқларга қарамасдан маънавий олами кучайиб ва юксалиб бораётгани, бизни кўролмайдиган кучлар ҳам бу ҳақиқатни тан олаётганини мамнуният билан қайд этамиз.

Чунки халқ бамисоли улуғ ва шарафли йўлдан илгарилаб бораётган улкан қарвон. Уни йўлдан чалғитишга урунувчилар, пайт пойлаб орқасидан ҳамла қилувчилар ҳамиша бўлган, бундан кейин ҳам бўлиши мумкин. Қарвон бехатар бўлмас, деган гап бежиз айтилмаган. Аммо халқ қарвонини ҳеч қандай куч ортга қайтаролмайди. Нега деганда, халқнинг қалбида не-не ажодлардан мерос енгилмас куч – маънавият бор.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент – 2017.
2. Ибраимов Х., Қуронов М., Умумий педагогика [Матн]. дарслик Х.Иброимов, М.Қуронов. – Т., “Шаффоф”, 2022. 415-бет.
3. Ибраимов Х., Қуронов М., Ибрагимова Ф. Педагогика тарихи ва назарияси [Матн]. дарслик И.Х.Ибраимов, М.Қуронов, Ф.Ибрагимова. – Т., “Шаффоф”, 2023.392-бет.
4. Ибраимов Х., ва бошқалар Ота-она – мураббий [Матн]. Услубий кўлланма – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи.2024.–220 –бет.
5. Эркаев А. Маънавият – миллат нишони. – Тошкент. Маънавият, 1997.
6. Имомназаров М. Маънавиятимизнинг такомил босқичлари. – Тошкент: Шарқ, 1996.
7. Маҳмудов Т. Мустақиллик ва маънавият.– Тошкент: Шарқ, 2001.
8. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент, “Ўқитувчи”, 1992.